

INNOVATSION TA'LIM RIVOJLANISHI DAVRIDA O'QITUVCHI KASBIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Fozilova Mohinosa Mirjonovna

Navoiy shahar 7-maktab Texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501557>

Annotatsiya: Ta'limda raqamlashtirish, interaktiv texnologiyalar, ijodiy yondashuv va zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish o'qituvchining kasbiy salohiyatiga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Shu munosabat bilan mazkur maqolada innovatsion ta'lim tizimining rivojlanishi sharoitida o'qituvchilik kasbiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o'qituvchining shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, uzluksiz o'rganish va moslashuvchanlik kabi jihatlar muhim omil sifatida yoritilgan. Innovatsion yondashuvlar asosida pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, o'qituvchi kasbi, zamonaviy talablar, raqamli pedagogika, kompetensiya, pedagogik innovatsiya, uzluksiz ta'lim, moslashuvchanlik, kasbiy rivojlanish, interaktiv metodlar.

Zamonaviy davrda ta'lim tizimi

keskin o'zgarishlar va yangilanishlar bosqichiga kirgan. Globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli transformatsiya jarayonlari o'qituvchi kasbining mazmun-mohiyatini tubdan yangilashni taqozo qilmoqda. Innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda o'qituvchining roli hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois, bugungi kunda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki tarbiyachi, motivator, ijodkor va o'rganishga qodir shaxs sifatida qaralmoqda.

Innovatsion ta'lim – bu yangicha yondashuvlarga asoslangan, ta'lim oluvchining fikrlash qobiliyati, ijodiy salohiyati va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi tizimdir. Bunday tizimda quyidagi jihatlar ustuvor bo'ladi:

- raqamli vositalardan faol foydalanish;
- ta'lim jarayonining interaktiv va integratsiyalashgan bo'lishi;
- shaxsga yo'naltirilgan yondashuv;
- uzluksiz va masofaviy ta'lim shakllarining kengayishi.

Bunday yondashuvlar natijasida ta'lim jarayonining sifati va samaradorligi ortadi. O'quvchilar mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash kabi hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Ayniqsa, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv orqali har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini ochib berish va rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Innovatsion ta'limda o'qituvchi avvalgidek faqat bilim beruvchi emas, balki o'rgatuvchi, yo'l ko'rsatuvchi, motivator va innovator sifatida namoyon bo'ladi. U o'quvchilarni faollikka undaydi, ularning qiziqishlarini rag'batlantiradi va zamonaviy metodlar orqali o'qitish jarayonini samarali tashkil etadi. Bu esa ta'lim sifati yangi bosqichga olib chiqadi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar o'qituvchidan doimiy ravishda yangiliklarni o'rganishni, o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilishni va zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishni talab etadi. Demak, innovatsion ta'lim — bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka asoslangan, doimiy rivojlanish va o'sishga yo'naltirilgan tizimdir.

Shunday sharoitda o'qituvchining roli, funksiyasi va kasbiy kompetensiyalari yangidan ko'rib chiqilmoqda.

Innovatsion taʼlim davrida oʻqituvchidan quyidagi asosiy sifatlari talab etiladi:

- **Raqamli savodxonlik:** Oʻqituvchi zamonaviy texnologiyalarni puxta bilishi, onlayn platformalar bilan ishlay olishi lozim.
- **Ijodkorlik:** Har bir darsni yangicha formatda, oʻquvchining qiziqishi va ehtiyojidan kelib chiqib tashkil eta olish.
- **Tahlil va tanqidiy fikrlash:** Oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga, muammoni hal etishga oʻrgatish uchun oʻqituvchining oʻzi ham tahliliy yondasha olishi zarur.
- **Moslashuvchanlik:** Taʼlim sharoitlarining tez-tez oʻzgarishiga moslasha olish, yangi metodlarni oʻzlashtirishga tayyor boʻlish.
- **Uzluksiz oʻzini rivojlantirish:** Kasbiy malaka oshirish, yangi pedagogik texnologiyalar bilan tanishib borish.

Bugungi kundagi pedagog quyidagi kompetensiyalarni oʻzida mujassamlashtirishi kerak:

- **Pedagogik kompetensiya** – oʻquv jarayonini samarali tashkil etish, tarbiyaviy ishlarni olib borish.
- **Axborot-kommunikatsion kompetensiya** – zamonaviy texnologiyalarni qoʻllash.
- **Ijtimoiy va kommunikativ kompetensiya** – jamoa bilan ishlash, oʻquvchilar va ota-onalar bilan samarali muloqot olib borish.
- **Metodologik kompetensiya** – fanlarni chuqur bilish, zamonaviy metodlarni qoʻllay olish.

Innovatsion oʻqituvchini shakllantirish quyidagi vositalar orqali amalga oshiriladi:

- doimiy malaka oshirish kurslari va seminarlar;
- oʻzini oʻzi rivojlantirish — kitob oʻqish, onlayn kurslarda qatnashish;
- tajriba almashish — ochiq darslar, ustoz-shogird anʼanalari;
- fan va texnologiyalar integratsiyasi asosida yangiliklarni amaliyotga joriy etish.

Zamonaviy jamiyatda taʼlim tizimining raqobatbardoshligi, asosan, oʻqituvchi shaxsiga, uning kasbiy malakasi va yangilikka ochiqqligiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Innovatsion taʼlim davrida oʻqituvchidan talab qilinayotgan kompetensiyalar faqatgina anʼanaviy bilimlarni yetkazish bilan cheklanmaydi. Aksincha, pedagog har tomonlama yetuk, texnologiyalarni egallagan, ijodiy yondasha oladigan va oʻz ustida doimiy ishlovchi shaxs boʻlishi zarur.

Innovatsion taʼlim muhitida oʻqituvchi oʻquvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini taʼminlaydigan, ularda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, muammolarni hal qilish kabi kompetensiyalarni shakllantira oladigan kuchli shaxs sifatida namoyon boʻladi. Bunday taʼlim modeli doirasida oʻqituvchi oʻzining kasbiy faoliyatini tahlil qiladi, yangiliklarga tez moslashadi va har bir oʻquvchiga individual yondashuvni amalga oshira oladi.

Shuningdek, uzluksiz taʼlim konsepsiyasi oʻqituvchining doimiy ravishda oʻz bilim va koʻnikmalarini oshirib borishini zaruratga aylantirmoqda. Shu boisdan, zamonaviy oʻqituvchiga nafaqat raqamli savodxonlik, balki pedagogik psixologiya, kommunikativ madaniyat va zamonaviy didaktik yondashuvlarni chuqur egallash talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion taʼlim rivojida oʻqituvchining oʻrni va roli oʻta muhimdir. Taʼlim sifatining oshishi, oʻquvchilarning shaxsiy va kasbiy rivoji bevosita oʻqituvchining zamonaviy talablarga javob bera oladigan darajada yetukligiga bogʻliq. Shu bois, innovatsion fikrlovchi, texnologiyalarni samarali qoʻllay oladigan, oʻz ustida ishlovchi va pedagogik mahoratini doimiy oshirib boruvchi oʻqituvchilarni tayyorlash dolzarb vazifa boʻlib

qoladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova Z.X. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion yondashuv. // "Pedagogik mahorat" ilmiy-metodik jurnali, 2022, №4. – B. 58–62.
2. Dilshoda Jalilova Ural qizi. BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASINING AHAMIYATI. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O'QITISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>)
3. Dilshoda Jalilova. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati.«O'ZBEKISTONDA ILM-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2022-yil 30-noyabr. 839-842-betlar. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377842>)
4. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2016. – 336 p.
5. Jalilova D. Ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - tarag'givot povdevori» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami / / Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
6. Jalilova Dilshoda Ural qizi, Poyonova Qandiya, Abdimurodova Maftuna, Nahalboyeva Iroda. UCHINCHI RENESSANS SHAROITIDA PEDAGOGIK TA'LIM SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR. International scientific and practical conference "Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches" March 13, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10805927>
7. Nazarova M., Xo'jayev N. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: Fan va texnologiya, 2020. – 204 b.
8. Mishra, P., & Koehler, M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. // Teachers College Record, 2006, Vol. 108(6), pp. 1017–1054.
9. UNESCO. Teaching and learning for a sustainable future. A multimedia teacher education program. – Paris: UNESCO, 2015.